

YOSHLARNING HUQUQIY MADANIYATINI SHAKLLANISH MEXANIZMLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI

Yo'ldashev Shohruh Ilhomjon o'g'li

"Sotsiologiya" kafedrası Tayanch doktoranti
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

Pochta indeksi: 100174, Universitet ko'chasi, 4 uy,

E-mail: shohruhyoldashev9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506078>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 24- aprel 2022

Chop etildi: 29- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

xuquqiy madaniyat, xuquqiy madaniyatni yangi bosqichga olib chiqish, xuquqiy ong, huquqiy shaklini o'zgartirish, ta'sis xujjatlari, davlat yoshlar huquqi, yoshlar madaniyati.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada muallif yoshlarning huquqiy madaniyatini mohiyatini nazariy va amaliy jixatdan taxlil etgan xamda yoshlarning huquqiy madaniyatini o'zgartirishga nisbatan huquqshunoslar olimlarning fikrlarini o'rganib, yoshlar faoliyatida xuquqiy madaniyatni yangi bosqichga olib chiqqan xolda xuquqiy madaniyat va xuquqiy ong o'rtasidagi nisbatni tahlil etgan xamda ularning bir-biridan farq qiluvchi alohida, mustaqil konstruksiya ekanligini asoslab bergan.

Huquqiy madaniyat o'ziga xosdir umumiy madaniyat ruhiy va iborat moddiy boyliklar huquqiy voqelik bilan bog'liq. Shu bilan birga, huquqiy madaniyat faqat huquqiy hodisalarda ijtimoiy foydali va qimmatli narsalarni o'z ichiga oladi. Bu nafaqat natija, balki faoliyat usuli bo'lib, shu ma'noda ma'naviy huquqiy madaniyat deganda fikrlash tarzi, xulq-atvor normalari va me'yorlari tushuniladi.

Tarix shuni ko'rsatadiki, ana shu jarayonlarda qudratli o'z-o'zini tashkil etish tamoyillari bilan bir qatorda ongli, tashkiliy ijodkorlik, aqlli mehnat ustuvor bo'lgandagina qonun ijodkorligi va huquqni muhofaza qilish faoliyati samarali bo'ladi. Qonun ijodkorligi va huquq sohasidagi ushbu ongli va ijodiy jarayonlarni o'rganishda huquq nazariyasini qo'llash huquqiy madaniyat mavzusini shakllantiradi. Jamiyatning, alohida guruhlarining, shaxslarning huquqiy

madaniyati yaxlit ijtimoiy institut sifatida huquq bilan, uning vujudga kelishi, faoliyat yuritishi va rivojlanishi, huquq ijodkorligi va huquqni qo'llash, jamiyat huquqiy mavjudligining boshqa jihatlari bilan uzviy bog'liqdir. "Jamiyatda yashash va jamiyatdan ozod bo'lish mumkin emas."

Bu jamiyatda yashovchi har bir inson me'yorlar, madaniy an'analar tizimiga kiradi. Jamiyat talablaridan yashirib bo'lmaydi. Bu insonning hech qanday mustaqillikdan, o'zi xohlagan va adolatli harakat qilish huquqidan mahrum ekanligini anglatmaydi. Jamiyat uning huquqiy ongiga ta'sir ko'rsatadi, huquqiy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga yordam beradi, uning huquqiy madaniyatini shakllantiradi.

Huquqiy madaniyat mavzusi, albatta, bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda va kelajakda ham dolzarb bo'lib qolishi shubhasiz. Yuridik adabiyotlarda

huquqiy madaniyatga oid ko'plab savollar mavjud bo'lib, ular haligacha bir ma'noli javobga ega emas, turli fikrlar, g'oyalar va boshqalar mavjud. Bu, birinchidan, huquqiy madaniyat toifasining ko'p qirraliligi, noaniqligi, huquqiy madaniyat toifasining ko'p qirraliligi, noaniqligi, huquqiy madaniyat toifasining ko'p qirraliligi bilan bog'liq. Ommaviy madaniyatning bir qismi sifatida, bu o'z navbatida madaniyatning ko'p qirraliligi, noaniqligi (bu haqda quyida batafsilroq muhokama qilinadi), ikkinchidan, huquqiy madaniyatning nafaqat shaxs hayotidagi katta ahamiyatidan kelib chiqadi. , bir guruh odamlar, balki butun jamiyat, butun davlat, ya'ni. huquqiy madaniyatning yuksak darajasi huquqiy davlatning eng muhim belgisi, uni barpo etishning zarur shartidir.

Bu mavzu, mening fikrimcha, zamonaviy jamiyatda huquqiy madaniyatning ahamiyatiga qaramay, hali ham tegishli e'tibor berilmagan. "Demokratik huquq va erkinliklar!", "Davlat inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini tan olishi, ularga rioya etishi va himoya qilishi shart!", "Inson, uning huquq va erkinliklari oliy qadriyatdir!", "Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyatdir!", "Davlat inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini tan olishga, ularga rioya qilishga va himoya qilishga majburdir!", "Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyatdir!", "Inson, uning huquq va erkinliklari – eng oliy qadriyatdir!", "Davlat inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini tan olishi, ularga rioya etishi va himoya qilishi shart!", "Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyatdir!", "Inson, uning huquq va erkinliklari – eng oliy qadriyatdir!", "Davlat inson va fuqaroning huquq va erkinliklarini tan olishi, ularga rioya etishi va himoya qilishi shart!", degan

gaplar doimo eshitiladi. Rossiya konstitutsiyaviy davlat!" va boshqalar. Ammo ko'pchilik uchun bu aniq ma'noga ega bo'lmagan so'zlar; hamma odamlar davlat ularga nimani etkazmoqchi ekanligini bilishmaydi va agar shunday bo'lsa, ko'pchilik uchun bularning barchasini qanday qilib "amalga oshirish, qo'llash, amalga oshirish, ishlatish" mumkinligini tushunish qiyin. Aholining aksariyati (men bunga ko'proq ishonaman) bu nima ekanligini - huquqiy madaniyatni ham bilmaydi va bu asosan davlatning aybi, bu ma'lumotni aholiga yetkazmaydi. Va Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 1-qismining 1-moddasida "Rossiya Federatsiyasi - Rossiya respublika boshqaruv shakliga ega demokratik federal huquqiy davlatdir". Balki (balki bu noto'g'ri tushunchadir) moddaning shunday qoidasi "loyiq bo'lishi kerak", aks holda huquqiy madaniyatning (va umuman olganda madaniyatining) noloyiq darajasiga ega bu qanday "huquqiy, demokratik davlat"dir. huquqiy ongning past darajasi, odamlar u nima qilayotgani haqida elementar, asosiy tasavvurga ega bo'lmagan holda, uning hokimiyatini qanday amalga oshiradilar. Bu, shuningdek, u yoki bu tarzda qonuniy faoliyat bilan bog'liq bo'lmagan va u bilan maxsus shug'ullanadigan odamlarga ham tegishli! Ammo ikkinchisi, u yoki bu darajada, huquqiy ta'limning sub'ektlari hisoblanadi.

Shuning uchun tanlov ushbu mavzuga, butun huquqiy bilimlar tizimidagi asosiy mavzulardan biri sifatida, uning faoliyati turidan qat'i nazar, zamonaviy jamiyatning bir qismi bo'lgan har bir shaxsga tegishli bo'lgan mavzuga to'g'ri keldi. Bizda ma'lum huquqlar, erkinliklar, majburiyatlar mavjud va ulardan to'g'ri foydalanish, amalga

oshirish, bajarish va hokazolarni bilish kerak.

Endilikda har bir fuqaroning yuksak madaniyatini mustahkamlash masalasi ayniqsa dolzarbdir. Bu jamiyatimiz fuqarosi shaxsi kamolotining asosiy natijasi bo'lmog'i lozim bo'lgan yuksak harakat va xatti-harakatlar madaniyati, his-tuyg'ulari va motivlaridir.

Huquqiy madaniyati yetarlicha rivojlanmagan shaxs, qoida tariqasida, qonun buzilishining eng qo'pol holatlariga, masalan, jinoyatlarga e'tibor qaratadi, qonunni mensimaslikning boshqa ko'plab holatlari esa uning e'tiboridan chetda qolib ketadi. Ushbu ishning maqsadi jamiyatning huquqiy madaniyati va uni shakllantirish yo'llarini aniqlashdir. Huquqiy madaniyat bilan bevosita bog'liq masalalarni ko'rib chiqish.

Ishning vazifalari ko'rib chiqilayotgan kontseptsianing mohiyati va mazmuniga oid turli mualliflarning fikrlarini taqqoslashni, rus huquqiy madaniyatini rivojlantirishning tarkibiy qismlarini va zamonaviy tendentsiyalarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Tadqiqot ob'ekti: huquqiy madaniyat ijtimoiy hayot hodisasi sifatida. O'rganish predmeti: huquqiy madaniyatning mohiyati, mazmuni, shakllanishi va rivojlanishining nazariy va amaliy jihatlarini.

Maqsadga erishish uchun huquqiy madaniyat kabi hodisaning huquqiy tushunchalarini, uning tarkibiy qismlarini va shakllanishiga to'sqinlik qilayotgan muammolarni bartaraf etish yo'llarini ko'rib chiqish kerak. Huquqiy madaniyatni shakllantirish jarayonidagi kamchiliklarni bartaraf etish jamiyat taraqqiyotining hozirgi davrida, qadriyatlarining yo'nalishi va fuqarolar ongida o'zgarishlar yuz berayotgan bir paytda alohida ahamiyatga

ega. Bu ishning muvaffaqiyatli bo'lishi va ko'zlangan natijalarni berishi uchun ana shu kamchiliklarni, jamiyat va shaxsga yetkazayotgan zararni chuqur anglab olish zarur.

Zamonaviy jamiyatdagi hozirgi vaziyatda, mamlakat rivojlanishining hozirgi bosqichida (darvoqe, juda murakkab va stressli) huquqiy madaniyatning holati to'g'risida qanday xulosalar chiqarish kerakligi asosida.

Huquqiy madaniyati yuqori bo'lgan jamiyat mukammal qonunchiligi, bo'shliq va qarama-qarshiliklardan xoli, loyqa va tushunarsiz huquqiy ko'rsatmalar, davlat, uning organlari yoki mansabdor shaxslarining o'zboshimchaligini kuchaytiruvchi normalar bilan ajralib turadi. Bunday jamiyatda amaldagi huquq normalari ijtimoiy munosabatlarga to'liq mos keladi va ularning izchil rivojlanishiga yordam beradi.

Fuqarolarimizning huquqiy madaniyati talab darajasida yuksalmaguncha, inson huquq va erkinliklari g'oyasi ma'naviy ehtiyojga, butun jamiyatni birlashtirishga, uni yangi huquqiy, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot sari ko'chirishga qodir milliy g'oyaga aylanmaguncha. va madaniyatni rivojlantirish, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash bo'yicha hech qanday tartib va institutlar amalda qo'llanilmaydi.

Yuqorida aytilganlarning barchasi ushbu ishda olib borilgan tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi va mening ushbu mavzuga qiziqishim sabablarini ochib beradi. Turli manbalardan foydalanib, huquqiy madaniyat zamonaviy jamiyatda qanday ahamiyatga ega ekanligini aniqlashga harakat qildim.

1. Huquqiy madaniyatning mohiyati

1.1 Huquqiy madaniyat tushunchasi

Huquqiy madaniyat tushunchasini ko'rib chiqishga o'tishdan oldin, umuman olganda, madaniyat nima ekanligini aniqlash kerak. Ma'lumki, ko'plab qarama-qarshi ta'riflar mavjud; Hozirgi kunda rus adabiyotida ularning soni 400 dan ortiq. Nutq madaniyati, muloqot madaniyati, jismoniy madaniyat, huquqiy madaniyat kabi iboralar ko'pincha erkin qo'llanadi. Bunchalik xilma-xil talqinlarning sababi nimada? Madaniyatning ko'p qirrali, ko'p qirraliligi, madaniyatning ushbu mulki uni turli fanlar (falsafa, sotsiologiya, huquqshunoslik va boshqalar) vakillari tomonidan o'rganish zaruriyatini tug'dirdi va har bir madaniyat tadqiqotchisi madaniyatga o'ziga xos yondashuvga ega va aniqrog'i bittasini ko'rib chiqadi. yoki uning boshqa qirralari, tomoni. Madaniyat atamasi (lotincha cultura — yetishtirish, yetishtirish, qayta ishlash) dastlab bilim olish, tajriba to'plash bilan bog'liq vazifani bildirgan bo'lsa, o'rta asrlarda ma'naviy, ruhiy madaniyat tushunchasi paydo bo'ldi. Madaniyatning ko'pgina ta'riflaridan ba'zilari: madaniyat - bu insonning ma'lum bir ijtimoiy hamjamiyat a'zosi sifatida egallagan bilimlar, e'tiqodlar, qonunlar, axloqiy me'yor va odatlar, urf-odatlar, turli qobiliyat va odatlardan tashkil topgan narsa; madaniyat - bu inson turlarining xulq-atvorining biologik bo'lmagan jihatlari, shu jumladan nutq, asboblar yasash, xatti-harakatlarning plastikligini oshirish, ramziy fikrlash va ramzlar orqali o'zini ifoda etish qobiliyati; madaniyat jamiyatning maxsus tartibga solinadigan mexanizmi, uning atrof-muhitga moslashish vositasi va hokazo. Umuman olganda, madaniyat tushunchasining butun mohiyatini bir ta'rifda ifodalab bo'lmaydi. Madaniyatni uch xil nuqtai nazardan ko'rish mumkin:

1) antropologik, ya'ni madaniyat tabiiy narsalardan farqli ravishda inson tomonidan yaratilgan barcha ne'matlarning yig'indisi sifatida tushuniladi;

2) sotsiologik, ya'ni madaniyat ma'naviy qadriyatlar yig'indisidir; madaniyat jamiyat hayotining tarkibiy qismidir;

3) falsafiy, ya'ni madaniyat ijtimoiy taraqqiyot bilan bog'liq bo'lmagan va sof analitik tarzda ajratilgan hodisalar qatoriga kiradi.

Huquqiy madaniyat tushunchasi ko'p qirrali bo'lganligi sababli "Huquqiy madaniyat" toifasi va uning tarkibiy qismlari, mazmuni, vazifalarini izohlashda yagona yondashuv mavjud emas. Uning 250 dan ortiq ta'riflari mavjud.

Huquqiy madaniyatning o'ziga xos xususiyati shundaki, u huquq yoki uni amalga oshirish emas, balki muayyan odamlar jamoasining huquq, uning amalga oshirilishi va faoliyati haqidagi g'oyalari yig'indisidir. davlat organlari, mansabdor shaxslar.

"Huquqiy madaniyat deganda jamiyat huquqiy hayotining butun ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy va iqtisodiy tizim tomonidan shartlangan, huquqiy faoliyat, huquqiy hujjatlar, huquqiy ongning erishilgan rivojlanish darajasida ifodalangan sifat holati tushuniladi. sub'ektning (alohida, turli guruhlar, butun aholi) huquqiy rivojlanish darajasida, shuningdek, davlat va fuqarolik jamiyati tomonidan inson erkinliklari va huquqlari kafolatlanganligi darajasida.

"Huquqiy madaniyat - jamiyat huquqiy hayotining sifati hamda inson huquq va erkinliklarining davlat va jamiyat tomonidan kafolatlanganlik darajasi, shuningdek, jamiyatning har bir alohida

a'zosining qonunlarni bilishi, tushunishi va ularga rioya etishi".

Huquqiy madaniyat deganda biz "xuquqiy tafakkurning ma'lum darajasi va huquqiy voqelikni idrok etish tuyg'usi", shuningdek, "aholining qonunlarni tegishli darajada bilishi va qonun ustuvorligini, ularni hurmat qilishning yuqori darajasini tushunamiz. hokimiyat". Huquqiy madaniyat «huquqiy voqelikning o'ziga xos usullari (huquqni muhofaza qilish organlarining ishi, konstitutsiyaviy nazorat va boshqalar)» qonunlar va qonunchilik tizimlarini, arbitraj amaliyoti yuridik faoliyat natijasida. Qonunlarning ixtiro qilinishini huquqiy qadriyat sifatida ham tushunish kerak. Ba'zi olimlar bu jarayonni ahamiyatiga ko'ra g'ildirakning paydo bo'lishiga o'xshatishadi.

"Huquq ijtimoiy munosabatlarni tashkil etish vositasi sifatida hozirgacha ijtimoiy tartibga solish va nazorat qilishning tengsiz va keng qamrovli vositasidir".

Huquqiy madaniyat ikki tomonga ega bo'lishi mumkin: shaxsiy, shaxsiy xususiyat va fazilatlarga e'tibor qaratilayotganda va ijtimoiy organizmning to'liq faoliyatiga e'tibor qaratilayotganda ommaviy.

"Shaxsning huquqiy madaniyatida uning mantiqiy tuzilishining elementlari - me'yoriy hukmlar yoki deontik modalliklar, shu jumladan "taqiqlangan" mavjud. Normativ hukmlar huquqiy bilimlar, baholashlar asosida shakllanadi va shaxsning huquqiy xulq-atvorini o'z-o'zini tartibga solishga yordam beradi.

Huquqiy madaniyat huquqiy ong bilan chambarchas bog'liq va unga tayanadi.

Lekin huquqiy madaniyat huquqiy ongdan kengroqdir, chunki nafaqat mafkuraviy-psixologik elementlarni, balki

huquqiy ahamiyatga ega xulq-atvorni ham o'z ichiga oladi.

Huquqiy madaniyat umuminsoniy madaniyat sohasi bo'lib, milliy madaniyat butun jamiyat hayotiga yaxlitlik va integratsiyalashganidek, huquqiy madaniyat har bir shaxsga huquqiy xulq-atvor tamoyillarini, jamiyatga esa huquqiy qadriyatlar, ideallar tizimini taqozo etadi. , huquqiy institutlar va tashkilotlarning birligini va o'zaro tushunishini ta'minlovchi huquqiy normalar.

Madaniyat o'ziga xos insoniy faoliyat uslubining ifodasi bo'lganligi sababli, u me'yoriy xususiyatga ega bo'lganligi sababli, madaniy va huquqiy normalar o'z mazmuniga ko'ra mos kelishi mumkin, ya'ni. ular bir xil xulq-atvor qoidalarini o'z ichiga olishi mumkin.

Madaniy me'yor doimo ijtimoiydir, chunki u tartibga soluvchi inson faoliyati ijtimoiydir. Madaniyat me'yori ijtimoiy yaxlitlikning bir qismi bo'lgan shaxslarning harakatlarini muvofiqlashtirish va tashkil etishni ta'minlaydi. Normativlik tashkiliy va muvofiqlashtiruvchi vosita sifatida munosabatlar va xatti-harakatlarning institutsionalizatsiyasi shaklida namoyon bo'ladi. Uning mohiyati shaxslardan mustaqil xulq-atvorning ob'ektiv qoidalarining paydo bo'lishi va ularning amalga oshirilishini ta'minlashdir. Munosabatlarni institutsionallashtirish jarayoni ularni rasmiylashtirish va standartlashtirishni nazarda tutadi. Aks holda, ijtimoiy hayot sub'ekti o'zi bilan bog'liq bo'lgan boshqa sub'ektlarning harakatlarini oldindan ko'ra olmaydi va o'zaro ta'sirni ta'minlay olmaydi - har qanday jamoaviy butunlikning, shu jumladan jamiyatning eng chuqur poydevori. Aynan odamlarning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi shakllangan

institutsional tizim insoniyat jamiyatining o'ziga xos farqlaridan biridir.

Madaniy normalar boshqa barcha xulq-atvor qoidalaridan oldin odamlar o'rtasidagi munosabatlarni institutsionalizatsiya qiladi. Shaxsning sifatini bevosita ifoda etib, ular eng chuqur me'yoriy tizimni tashkil etadi, u jamiyat huquqiy rivojlanish darajasi va xususiyatlarining ko'rsatkichi, uning huquqiy ongining ko'zgidir. Afsuski, Rossiya jamiyatida qonunga va uni amalga oshirishga nigilistik munosabat shakllanmoqda, bu umuman jamiyatda huquqiy madaniyatning past darajasidan dalolat beradi. Huquqiy nigilizm jamiyatdagi ijtimoiy qadriyat sifatida huquqni nafaqat inkor etish, balki unga nisbatan, davlat hokimiyati va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyati amaliyotiga nisbatan hurmatsizlik bilan munosabatda bo'lishni ham anglatadi. Bu salbiy hodisani bartaraf etish, eng avvalo, huquqiy tarbiyani tashkil etish, ham butun jamiyat, ham har bir shaxsning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksak darajada shakllantirishdan iborat.

Demak, huquqiy madaniyat jamiyatning huquqqa nisbatan umumiy bilim darajasi va obyektiv munosabatidir; hayot jarayonida vujudga kelgan va shaxs, ijtimoiy, etnik, kasbiy guruh, jamiyat, davlatning o'zaro munosabatlari qoidalarini tartibga soluvchi va qonun hujjatlari shaklida rasmiylashtirilgan normalar, e'tiqod va munosabatlar ko'rinishidagi huquqiy bilimlar majmui. U o'zaro ta'sir sub'ektlarining ishida, muloqotida va xatti-harakatlarida namoyon bo'ladi. U madaniy-huquqiy ta'lim va tarbiya tizimi ta'sirida shakllanadi.

Ushbu ta'rif bilan bog'liq holda huquqiy madaniyatning quyidagi turlarini ajratish mumkin: jamiyatning huquqiy madaniyati, shaxsning huquqiy madaniyati, guruhning huquqiy madaniyati.

1.2 Jamiyatning huquqiy madaniyati

Bu umumiy madaniyatning o'ziga xos turi bo'lib, u insoniyat tomonidan huquq sohasida erishilgan va ushbu jamiyatning huquqiy voqeligi bilan bog'liq bo'lgan qadriyatlar tizimi: huquqiy ong darajasi, qonun va tartib rejimi, qonunchilik holati. qonunchilik, huquqiy amaliyotning holati va boshqalar Huquqiy madaniyatning yuqori darajasi huquqiy taraqqiyot ko'rsatkichidir. Jamiyat madaniyati - bu shaxslar, guruhlar va boshqa huquq subyektlarining ijtimoiy-huquqiy faoliyati natijasidir; bu faoliyat turining va umuman, shaxsning huquqiy madaniyatining boshlang'ich nuqtasi, asosi bo'lib xizmat qiladi.

Mamlakatimizda o'zining tarixiy taraqqiyotining hozirgi bosqichida huquqiy madaniyat deyarli yo'qligini men juda ko'p malakali odamlarning og'zidan eshitganman. Va aniqrog'i, u hech qachon juda oddiy sababga ko'ra mavjud bo'lmagan: rus davlatchiligi totalitarizm va avtoritarizm tamoyillari asosida qurilgan, shuning uchun jamiyatda huquqiy madaniyatning rivojlanishi sodir bo'lmagan, rus xalqi huquqiy nigilizm bilan ajralib turardi. qonun kuchiga ishonmaslikdir.

Huquqiy madaniyat va uning jamiyatda mavjudligi yoki yo'qligi haqida gapirishdan oldin, "huquqiy madaniyat" toifasi nimani anglatishini tushunish kerak. O'quv adabiyotlarida berilgan ta'rifga asoslanib, huquqiy madaniyat - bu mamlakatda amalda mavjud bo'lgan huquqiy tartibotlar asosida qurilgan

me'yorlar va qadriyatlar majmuasidir. U kishilarning huquqiy ongida, ya'ni bu tartib qanday bo'lishi kerakligi, davlatda amal qilayotgan huquq tizimiga qanday munosabatda bo'lish kerakligi haqidagi fikrlarida ifodalanadi.

Huquqiy qonunlar jamiyatdagi kishilarning xulq-atvorini tartibga solish maqsadida yaratilgan. Lekin bu vazifani davlatning huquqiy tizimi va fuqarolarning ommaviy huquqiy ong darajasi o'rtasida muvofiqlik mavjud bo'lgandagina amalga oshirish mumkin. Agar aholining salmoqli qismi qonunga bo'ysunishni zarur deb hisoblamasa va unga rioya qilishdan bo'yin tovlasa, hokimiyat yo ommaviy qatag'onga o'tishi yoki qonun buzilishiga ko'z yumishi kerak. Birinchi holda, u totalitar terror yo'liga o'tadi, ikkinchidan, u zaiflikni ko'rsatadi, bu esa, yuqorida aytib o'tilganidek, qonun ustuvorligi va anarxiyaning bo'shashishi bilan to'la. Zamonaviy huquqiy madaniyat nuqtai nazaridan u ham, boshqasi ham qabul

qilinishi mumkin emas. Shunday ekan, bir narsa qoladi: huquqiy tizim va fuqarolarning huquqiy ongini bir-biriga moslashtirish. Buning uchun esa, bir tomondan, jamiyatda hukm surayotgan huquqiy g'oyalarni qonun hujjatlarida aks ettirish, ikkinchi tomondan, aholining huquqiy madaniyatini, ya'ni, ommaviy huquqiy ong va qonunga rioya qilish darajasini yuksaltirish zarur. .

Mamlakatimizda aholining huquqiy madaniyati hamon juda pastligi va zamon talablariga javob bermasligi aniq. Gap nafaqat jamiyatni chuqur jinoiylashtirishda, balki qonunga bo'ysunuvchi fuqarolarning ham qonunlar bilan hisoblashishga unchalik moyil emasligidadir. Sivilizatsiyalashgan mamlakatlarda amalda bo'lgan huquqiy normalarning bizda ham samarasiz bo'lib qolishining asosiy sabablaridan biri ham shu.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston respublikasi prezidentining Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida pf-5618-son 09.01.2019 y. Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
4. Jismoniy va ma'naviy yetuk yoshlar – ezgu maqsadlarimizga yetishda tayanchimiz va suyanchimizdir// Prezident Shavkat Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi/ 01.06.2018.
5. Kistiyakovskiy B. A. Qonun va usul // Rossiya huquq falsafasi: e'tiqod va axloq falsafasi: antologiya. SPb., 1997 yil.
6. Kovaleva I. V. Rossiya jamiyati tushunchalarida huquqiy madaniyatning qadriyatlari kech XIX-XX asr boshlari, 2002 yil, V. Novgorod (003298).
7. Kostenko A.N. Madaniyat va huquq - yovuzlikka qarshi. - Kiev: Atika, 2008. - 352 b. (Ukrain tilida).

8. Krapivinskiy S. E. Falsafaning umumiy kursi: falsafiy bo'lmagan mutaxassisliklar talabalari va aspirantlari uchun darslik. - Volgograd: Volgograd nashriyoti davlat universiteti, 1998.
9. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi milliy qonunlar bazasi, Adliya vazirligi sayti.
10. www.minjust.uz – O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi rasmiy sayti.
11. www.uza.uz – O'zbekiston milliy axborot agentligi.
12. www.pfru.uz – Respublika tibbiy ijtimoiy ekspertiza inspeksiya.